

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ РЕЗКОМ УВЕЛИЧЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ РАБОЧЕГО ТЕЛА

© 2025 *Володин Ю.Г.*

Приводятся результаты экспериментального исследования теплообмена в тонкостенной цилиндрической трубе. Эксперимент показал, что резкое увеличение температуры рабочего тела сопровождается тепловой и гидродинамической нестационарностью с высокими значениями временных производных температуры и скорости потока, что приводит к значительным изменениям коэффициентов теплоотдачи и трения. В высоко динамичном процессе формируется температурный напор, который определяет границы возникающего явления ламинаризации турбулентного пограничного слоя, в результате проявления которого снижается в 2,5 – 3 раза величина коэффициента теплоотдачи.

Ключевые слова: эксперимент, нестационарность, теплоотдача, ламинаризация.

Введение. Нестационарные процессы, происходящие в динамических и тепловых пограничных слоях, вызывали и вызывают интерес не только у исследователей, но и у конструкторов, специалистов по эксплуатации оборудования и других. Нестационарные процессы разделяются на пульсирующие и аperiодические. К последнему случаю относятся, например, пусковые режимы энергосиловых установок, когда топливо подается в камеру сгорания и воспламеняется. Если в качестве примера рассматривать газотурбинный двигатель (ГТД), то с подачи топлива и его возгорания начинается работа двигателя. За короткий промежуток времени в камере сгорания изменяются параметры рабочего тела – плотность и вязкость, формируется и развивается тепловой пограничный слой. Динамический пограничный слой испытывает на себе соответствующие воздействия в связи с изменением тепловой обстановки. Нестационарные процессы широко представлены в литературных источниках, однако, практически отсутствует информация о тепловых высоко динамичных процессах.

Экспериментальный стенд. Для изучения теплообменных и газодинамических процессов был разработан и изготовлен экспериментальный стенд. Основой стенда является разомкнутый газодинамический контур, в котором в качестве генератора тепла используется плазматрон 1 (рис. 1). Плазматрон позволяет за очень короткий промежуток времени достичь высоких степеней нагрева рабочего тела. Для чистоты эксперимента необходимо на входе в экспериментальный канал сформировать равномерные профили скорости и температуры. Это достигается путём пристыковки к плазматрону форкамеры 2 с соплом, спрофилированным по кривой Витошинского [1]. Внутри форкамеры установлены выравнивающие решётки 3 [2], а перед ними просверлены двенадцать радиальных отверстий, через которые подается воздух минуя плазматрон, что позволяет варьировать величиной температуры рабочего тела и скоростью её нарастания. К выходу сопла крепится экспериментальный канал 4, состоящий из семи секций диаметром и длиной 45 мм с толщиной стенки 0,08 мм, изготовленных из нержавеющей стали. Воздух, подаваемый в плазматрон, поступал из ресивера, в который закачивался компрессором, и проходил через фильтры грубой 12 и тонкой 13 очистки и запорно-регулирующую арматуру 10 и 11.

Рис. 1. Принципиальная схема экспериментального стенда

В состав измерительно-регистрающей системы входили первичные преобразователи, согласующие устройства и регистратор. Расход рабочего тела (воздуха) измерялся расходомером 8 переменного перепада давления, который не входил в измерительно-регистрающую систему. Давления до и после диафрагмы измерялись образцовыми манометрами 9, а температура газа стеклянным термометром 14. Температуры потока и стенок стенок канала 4 измерялись микротермопарами [3, 4] с диаметром термоэлектродных проводов 65 микронов, давления – индуктивными датчиками давления ДМИ-0,1-2 в комплекте с приборами УГ-УМ. Хромель-алюмелевой термопарой 7 измерялась температура рабочего тела на входе в экспериментальный канал 4. Хромель-копелевыми термопарами 6 измерялась температура стенки канала в функции продольной координаты и времени. Концы термоэлектродных проводов, раскатанные до 20 микронов, приваривались к наружной поверхности канала в середине 1-ой, 3-ей, 5-ой и 7-ой секций канала. Измерение полного давления проводилось в форкамере трубкой полного напора в форме «лебединой шеи» [5]. Касательные напряжения трения изменялись методом «трубка-выступ» [6, 7].

Результаты исследований. Экспериментальные исследования проведены в интервале среднерасходного числа Рейнольдса от 30000 до 60000. При этом температура рабочего тела в приосевой области изменялась в диапазоне $T = 293 - 1500$ К с динамикой увеличения температуры потока до 12000 К/с и скорости потока до 700 м/с^2 (рис. 2). Были посчитаны среднеквадратичные погрешности [8], величины которых не превысили значений при определении температуры 0,75 %, скорости потока 1,6%, коэффициентов трения и теплоотдачи соответственно 9,2% и 9,5%.

Рис. 2. Изменения во времени величин производных скорости и температуры потока

Значительные изменения температуры потока приводят к соответствующему изменению плотности и вязкости рабочего тела. Здесь с возрастанием температуры плотность рабочего тела уменьшается, а вязкость увеличивается, что приводит к увеличению скорости потока более чем в три раза при постоянстве его массового расхода из условий эксперимента.

С достижением максимальных значений ускорения по температуре и по скорости потока на временной отметке 0,04 секунды температурный фактор $\psi_h = T_w / T_0$ уменьшается по величине до значения 0,25. В том случае, когда во времени изменяются величины температуры и скорости потока, процесс по характеру будет нестационарным. Его временная продолжительность составляет примерно 0,1 секунды. Далее временные производные стремятся к нулевому значению и процесс течения и теплоотдачи принимает стационарный характер.

В [9] показано, что уменьшение величины числа Рейнольдса приводит к более интенсивному воздействию нестационарности на параметры течения и теплообмена, а тепловая и гидродинамическая нестационарности оказывают взаимно противоположное влияние на коэффициент теплоотдачи. Коэффициент теплоотдачи в виде критерия Стантона St определялся по выражению:

$$St = \frac{q_w}{\rho_o w_o (h_o^* - h_w)}. \quad (1)$$

В числителе выражения (1) находится плотность теплового потока, определяемая по выражению:

$$q_w = C_{pw} \rho_w \Delta_w \frac{\partial T_w}{\partial t} + \Delta q_w. \quad (2)$$

Первое слагаемое этого выражения представляет собой произведение: удельной теплоемкости, плотности, толщины стенки канала и производной температуры стенки канала по времени. Второе слагаемое – это потери тепла посредством свободной конвекции и лучеиспускательной способностью неизолированной поверхности канала. Такие потери [10] составили величину менее 5 % от q_w . Температура (рис. 3) стенки канала увеличивается практически по наклонной прямой, поэтому экспериментальные точки, представляющие временную производную температуры стенки канала, выстроились в виде горизонтальной прямой параллельной оси абсцисс, т.е. производная имеет постоянную величину. Следовательно, плотность теплового потока (выражение (2)) будет тоже постоянной величиной.

Рис. 3. Изменения во времени величин $T_w(1)$, $\frac{\partial T_w}{\partial t}$ (2)

В знаменателе выражения (1) есть два сомножителя: первый – это массовая скорость, которая по условиям эксперимента имеет постоянную величину, а второй в скобках – разность энтальпий, которая является единственной переменной величиной при определении коэффициента теплоотдачи St . В процессе проведения экспериментальных исследований, эта величина изменялась в некотором диапазоне, что позволило определить следующее. На рисунке 4 построен график зависимости коэффициента теплоотдачи от числа Рейнольдса. После включения плазматрона и резкого увеличения температуры рабочего тела величина коэффициента теплоотдачи принимает максимальные значения и затем уменьшается с уменьшением величины числа Рейнольдса, а экспериментальные точки выстраиваются вдоль лучей 3, пересекая прямую 1 (стандартный закон теплоотдачи для турбулентных режимов течения) группируясь около прямой 2 (стандартный закон теплоотдачи для ламинарных режимов течения). Среднерасходное число Рейнольдса уменьшается от величины 51600 до величины 18800, т.е. в 2,75 раза и указывает на то, что режим течения турбулентный. Сложившаяся на рисунке 4 ситуация позволяет констатировать факт формирования явления ламинаризации турбулентного пограничного слоя (ТПС).

Рис. 4. Зависимость величины коэффициента теплоотдачи St от числа Рейнольдса Re_h^{**} .
 Прямая 1 – $St = \frac{0,0128}{Re_h^{**0,25} Pr^{0,75}}$, прямая 2 – $St = \frac{0,22}{Re_h^{**} Pr^{4/3}}$, прямая 3 – аппроксимационная зависимость

$$St = St_0 \frac{1}{w_0^2} \frac{\partial w_0}{\partial t} \sqrt{\frac{1}{Re_h^{**}} \frac{1}{\Delta h} \frac{d(\Delta h)}{dt}}, \text{ а } - X = 2,5, \text{ б } - X = 4,5, \text{ в } - X = 6,5$$

Анализ литературных источников показал, что полученные результаты коррелируются с результатами исследований других авторов по следующим параметрам: характер и направление изменения всех чисел Re_{01} , Re^{**} , Re_n^{**} , коэффициентов C_f и St , диапазон изменения характерного числа $Re^{**} \sim 1000 \div 400$, величина положительного градиента скорости.

При выполнении эксперимента время работы плазмотрона составило 0,5 с. Полученные результаты вызвали интерес к продлению времени работы плазмотрона до 2-х и 3-х секунд с целью большего прогрева рабочего тела и обтекаемой поверхности канала. Результаты оказались аналогичны результатам, приведенным на рис. 4 только с большим количеством экспериментальных точек. Увеличение максимальной температуры прогрева рабочего тела в приосевой области также не привело к каким-либо изменениям результатов эксперимента. Регистрация информации при снижении температуры рабочего тела после выключения плазмотрона показала, что экспериментальные точки мигрируют в обратном направлении от прямой 2 к прямой 1 параллельно прямой 3.

Рассмотрение полученных результатов по изменению температур рабочего тела и стенки канала во времени показало следующее: сформировавшаяся ламинаризация ТПС происходит при температурном напоре (разность между температурой газа в приосевой области и температурой стенки канала) более 700 градусов, а область температур от 400 до 700 градусов – переходная зона. Ламинаризация ТПС при тепловом потоке, направленном от газа к стенке канала, зафиксирована впервые.

В динамическом пограничном слое складывается следующая картина. С динамичным нарастанием температуры газового потока и изменением величин плотности и вязкости рабочего тела скорость потока увеличивается более чем в 2,5 раза с ускорением 700 м/с^2 при постоянстве массового расхода, что формирует гидродинамическую нестационарность. Коэффициент трения C_f увеличивается в 2,5 – 3 раза под влиянием этой нестационарности, принимая максимальные значения на временной отметке, соответствующей максимальным значениям всех производных величин по времени. Достигнув максимума, величина C_f монотонно уменьшается. Здесь нестационарный процесс занял 0,15 сек. За пределами этого временного интервала и учёта влияния неизотермичности экспериментальные точки группируются около прямой, представляющей собой стандартный закон трения для турбулентных режимов течения. Такой факт позволяет констатировать отсутствие влияния каких-либо дестабилизирующих факторов на динамический пограничный слой. В данном временном интервале 0 – 0,15 секунд влияние неизотермичности оценивалось не более 5 % при минимальной величине энтальпийного фактора 0,25.

По результатам выполненного анализа уместно вспомнить о результатах, приведенных в работе [11], в которой тепловой поток был направлен от нагреваемой стенки канала в газовый поток, а энтальпийный фактор был равен величине 4,4 и имела место ламинаризация ТПС. Тогда получается, что ламинаризация ТПС происходит при высоких степенях нагрева обтекаемой стенки канала или газового потока и не зависит от направления теплового потока.

Выводы. Эффект ламинаризации теплового ТПС получен впервые при резком увеличении температуры рабочего тела при тепловом потоке, направленном от потока к обтекаемой стенке канала. Причиной ламинаризации ТПС в рассмотренной ситуации является температурный напор, который определяет границы переходной зоны от 400 и до 700 градусов и границу области ламинаризации ТПС $\Delta T \geq 700 \text{ К}$.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Бошняк, Л. Л. Измерения при теплотехнических исследованиях / Л. Л. Бошняк. – М.: Машиностроение, 1974. – 447 с.
2. Повх И. Л. Аэродинамический эксперимент в машиностроении / И. Л. Повх. – Л.: Машиностроение, Ленинград. отделение, 1974. – 479 с.
3. Исследование тепловой инерционности микротермопар / Ю. Г. Володин, И. Ф. Закиров, К. С. Федоров, М. В. Яковлев // Датчики и системы. – 2007. – № 6. – С. 33-35. – EDN KWGNPN.
4. Ярышев, Н. А. Теоретические основы измерения нестационарных температур / Н. А. Ярышев. – Л. "Энергия", 1990. – 256 с.
5. Петунин, А. Н. Измерение параметров газового потока / А. Н. Петунин. – М.: Машиностроение, 1974. – 260 с.
6. Измерение касательных напряжений трения в нестационарном газовом потоке / Ю. Г. Володин, О. П. Марфина, А. Н. Богданов [и др.] // Датчики и системы. – 2009. – № 2. – С. 34-36. – EDN JWYAOF.
7. Репик, Е. У. Исследование нового метода опытного определения поверхностного трения в турбулентном пограничном слое / Е. У. Репик, Б. К. Кузнецов // Инженерно-физический журнал. – 1980. – Т. 38. – № 2. – С. 197-200.
8. Володин, Ю. Г. Об определении погрешностей в нестационарном теплофизическом эксперименте / Ю. Г. Володин. – Казань, 1986. – 7 С.
9. Володин, Ю. Г. Математическое моделирование пусковых режимов энергетических установок / Ю. Г. Володин, О. П. Марфина. – СПб.: «Инфо-да», 2007. – 128 с.
10. Михеев, М. А. Основы теплопередачи: учебник / М. А. Михеев. – М-Л.: Госэнергоиздат, 1956. – 392 с.
11. Кун, К. В. Переход от турбулентного режима к ламинарному для течения в трубе со значительным изменением физических свойств / К. В. Кун, Х. К. Перкинс // Теплопередача. Сер. С. – 1970. – Т. 92. – № 3. – С. 198.

Поступила в редакцию 28.04.2025 г., рекомендована к печати 15.05.2025 г.

EXPERIMENTAL STUDY OF HEAT TRANSFER WITH A SHARP INCREASE IN THE TEMPERATURE OF THE WORKING FLUID

Volodin I.U.G.

The article presents the results of an experimental study of heat transfer in a thin-walled cylindrical pipe. The experiment showed that a sharp increase in the temperature of the working fluid is accompanied by thermal and hydrodynamic instability with high values of the time derivatives of temperature and flow velocity, which leads to significant changes in the coefficients of heat transfer and friction. In a highly dynamic process, a temperature pressure is formed, which determines the boundaries of the emerging phenomenon of laminarization of the turbulent boundary layer, as a result of the manifestation of which the value of the heat transfer coefficient decreases by 2.5 - 3 times.

Keywords: experiment, nonstationarity, heat transfer, laminarization.

Володин Юрий Гурьянович

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры электромеханических объектов водного транспорта Института морского и речного флота имени Героя Советского Союза М.П. Девятаева – Казанского филиала ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта», Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.
E-mail: yu.g.volodin@mail.ru

Volodin Iurii Gurianovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Electromechanical Water Transport Facilities of Institute of Maritime and Inland Shipping named after Hero of the Soviet Union M.P. Devyataev - Kazan Branch «Volga State University of Water Transport», Russian Federation, Republic of Tatarstan, Kazan.